

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ИЖТИМОЙ ТУЗИЛМАЛАР ФАОЛИЯТИГА ТАЪСИРИ

Мирсаидова Дилноза Ходжиақмаловна

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси
мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225982>

Аннотация. Ушбу мақолада сунъий интеллектнинг ижтимоий тузилмалар фаолиятига таъсири, ижтимоий тузилмаларнинг фаолиятини қандай ўзгартириши ва ушбу трансформациянинг асосий имкониятлари нималардан иборатлиги кўриб чиқилган. Шу билан бирга мақолада сунъий интеллектни ижтимоий жараёнларга жорий этишининг ҳам ижобий, ҳам салбий оқибатлари таҳлил қилинган. Мавжуд салбий оқибатларни минималлаштириши учун бир нечта стратегиялар кўриб чиқилиб тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: сунъий интеллект, ижтимоий кўникмалар, ижтимоий тузилмалар, ижтимоий муаммолар, нейрон тармоқлар, таълим, соғлиқни сақлаш, хавф-хатар, ижтимоий эҳтиёжлар, маҳаллалар, ижтимоий хизматлар.

Аннотация. В этой статье рассматривается влияние искусственного интеллекта на деятельность социальных структур, как он меняет деятельность социальных структур и в чем заключаются основные возможности этой трансформации. Вместе с тем в статье проанализированы как положительные, так и отрицательные последствия внедрения искусственного интеллекта в социальные процессы. Рассмотрено несколько стратегий и даны рекомендации по минимизации существующих негативных последствий.

Ключевые слова: искусственный интеллект, социальные навыки, социальные структуры, социальные проблемы, нейронные сети, образование, здравоохранение, риски, социальные потребности, махалли, социальные услуги.

Abstract. This article examines the influence of artificial intelligence on the activities of social structures, how it changes the activities of social structures, and what are the main possibilities of this transformation. At the same time, the article analyzes both the positive and negative consequences of the introduction of artificial intelligence into social processes. Several strategies were considered and recommendations were given to minimize the existing negative consequences.

Keywords: artificial intelligence, social skills, social structures, social problems, neural networks, education, healthcare, risks, social needs, mahallas, social services.

Сунъий интеллект тезда XXI асрнинг энг нуфузли технологияларидан бирига айланди ва иқтисодиётдан тортиб ижтимоий бошқарувгача бўлган ҳаётнинг барча соҳаларига кириб борди. У таълим, соғлиқни сақлаш, маҳалла тизими ва меҳнат бозорига таъсир кўрсатиб, ижтимоий институтларнинг тузилиши ва функцияларини фаол равишда ўзгартирмоқда. Бу таъсир ижтимоий тузилмалардаги жараёнларни ҳам оптималлаштириши, ҳам янги ижтимоий ва ахлоқий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Ушбу мақолада сунъий интеллект ижтимоий тузилмалар фаолиятини қандай ўзгартириши ва ушбу трансформациянинг асосий имкониятлари ва хавфлари нималардан иборатлигини кўриб чиқамиз.

Сунъий интеллект томонидан яратилган янги технологиялар ёрдамида ижтимоий тузилманинг доимий ўзгариши шароитида, технологик инновациялар ва уларнинг

жамиятда қўлланилишининг оқибатлари кўпинча ноаниқ бўлиб қолмоқда. Бу эса сунъий интеллектни ўрганишга қаратилган социологик тадқиқотлар олдига янги муаммоларни қўймоқда. Шу муносабат билан, ҳозирги вақтда янги технологиялар, жумладан, сунъий интеллект ёрдамида ижтимоий тузилмадаги ўзгаришларни ўрганиш технологик социологик тадқиқотларда асосий истиқболлардан бири ҳисобланади.

Шарқ мутафаккири Юсуф Хос Ҳожиб таълимотига кўра, “Жамиятнинг том маънодаги камолоти фақат таълим воситасида амалга ошади. Дунёдаги барча бойликлар муваққатдур, ўткинчидур, сарфланса тугаб қолади, фақат билим бойлигигагина қанча сарф этилса, шунча кўпаяверади”, - деб ўргатади улуғ мутафаккир [4, 40 б].

Кўплаб тадқиқотчилар социологияда сунъий интеллектни ўрганишнинг муҳимлигини таъкидлайдилар. Масалан, олимларидан А. Резаев ва Н. Трегубова "Социология ва сунъий интеллект бир-бирига бирдек зарур", - деб ёзиб, социология билан янги технология ўртасидаги ўзаро алоқадорликка эътибор қаратадилар [9, 280 б]. Бу, бир томондан, сунъий интеллектнинг жамият ва ижтимоий жараёнларга таъсирини ўрганиш зарурлигида, бошқа томондан эса, социологик тадқиқотларда сунъий интеллект имкониятларидан фойдаланишнинг катта аҳамиятга эга эканлигида намоён бўлади.

Сунъий интеллект замонавий ҳаётни ўзгартирувчи технологияга айланиб, унинг воситасида жиддий ижтимоий ўзгаришлар юз бермоқда. Ижтимоий соҳа муассасалари сунъий интеллект, катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилиш, биометрия ва бошқа инновацияларни фаол қўлламоқда. Бу эса ижтимоий хизматлар кўрсатишни автоматлаштириш ва улардан жамиятнинг турли қатламлари фаол фойдаланишини таъминлаш имконини бермоқда. Йилдан-йилга янги имкониятлар пайдо бўлиб, фойдаланувчилар муаммоларини ҳал қилишга қаратилган самарали ёндашувлар ишлаб чиқилмоқда. Булар ўз навбатида ижтимоий хизмат кўрсатиш даражасини оширишга хизмат қилади.

Бу борада социология фанлари доктори, профессор М.Бекмуродов “Ўзбекистон овози” газетасидаги мақоласида: “Ижтимоий давлатни барпо этиш негизида юз бераётган трансформацион тенденциялар янги ижтимоий муносабатлар, янги талаблар ҳамда меъёрларни ўзида ифода этувчи жамиятнинг моҳиятан инсонийлашган муносабатлар тизими, янги мақсадлар ва ижтимоий мўлжаллар мажмуини англатади”, - деб таъкидлайди [3, 6 б].

Сўнгги йилларда Ўзбекистон мактаб ва олий таълим муассасалари даражасида рақамли кўникма ва технологияларни ривожлантириш орқали сунъий интеллектни таълим тизимига фаол интеграция қилмоқда.

Биринчи навбатда, сунъий интеллект таълимни персоналлаштириш имкониятларини тақдим этади: машинали ўқитиш алгоритмлари ёрдамида ўқув платформалари талабаларнинг ривожланишини таҳлил қилади ва индивидуал ўқув дастурларини таклиф қилади. Бунинг афзалликлари шундаки, талабалар учун индивидуал таълим траекторияларини яратишга ёрдам беради. Масалан, сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда платформалар ўқувчиларнинг ютуқларини таҳлил қилади, уларнинг кучли ва заиф томонларини аниқлайди ва ўқув жараёнини мослаштиришга ёрдам беради. Бундай ёндашув талабаларнинг мотивациясини ва ўзлаштиришини оширишга ёрдам беради.

Иккинчидан, масофавий ўқитиш ва ундан фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Масофавий таълимда сунъий интеллектдан фойдаланиш айниқса COVID-19 пандемияси даврида долзарб бўлиб қолди. Ўзбекистон мактаблари ва университетлари учун бу

жиддий муаммо эди, аммо технологиялар мослашувчан таълим дастурларини яратиш ва чекка хуудлардаги ўқувчиларга таълим олиш имкониятини берди. Нейрон тармоқлари технологияси ёрдамида талабалар учун ўқув материалларидан фойдаланишлари, шунингдек, онлайн платформалар орқали ўқитувчилар билан мулоқот қилиш имкониятлари яратилди. Бу борада Илон Маск, таълим соҳасида сунъий интеллект "энг яхши ва энг сабрли репетитор" бўлиб хизмат қилиши мумкин, деб фикр юритган. Шунинг таъкидлаш жоизки, нейрон тармоқлар – бу сунъий интеллектнинг бир тури бўлиб, инсон миясининг тузилиши ва функциясидан илҳомланган ҳолда яратилган. Улар маълумотни қайта ишловчи ва шу маълумотлар асосида прогнозлар қилувчи ўзаро боғланган нейрон ва тугунлардан ташкил топган. Сўнгги йилларда нейрон тармоқлар жадал ривожланди ва аллақачон тасвирни аниқлаш, нутқни англаш, табиий тилни қайта ишлаш ва автоном транспорт воситаларини ўз ичига олган кенг қўламли муаммоларга нисбатан қўлланилмоқда [12].

Учинчидан, сунъий интеллект, таълим муассасаларида маъмуриятчиликни соддалаштиради: билимларни баҳолаш, давоматни ҳисобга олиш ва талабалар натижаларини таҳлил қилиш каби жараёнлар автоматлаштирилиши мумкин, бу эса ўқитувчиларга юкломани камайтиради ва педагогик фаолиятга кўпроқ вақт ажратишга имкон беради. Ўзбекистонда мактаб ва университетларга ўз фаолиятини оптималлаштиришга ёрдам берадиган рақамли бошқарув тизимлари жорий этилмоқда.

Тўртинчидан, Ўзбекистон учун ўқувчиларни меҳнат бозорининг замонавий талабларига тайёрлаш учун уларда рақамли ва таҳлилий кўникмаларни ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Ўқув дастурларига сунъий интеллект асослари интеграция қилинади, бу талаба ва ўқувчиларга алгоритмларнинг ишлаш тамойиллари билан танишиш ва маълумотларни таҳлил қилиш ва дастурлаш кўникмаларини ривожлантириш имконини беради.

Юқорида кўрсатилган афзалликларга қарамай, сунъий интеллектнинг таълим соҳасига жорий этилиши маълум бир хавф-хатарларни ҳам келтириб чиқаради. Буларни кўриб чиқамиз.

Инсон ҳар қуни бошқалар билан ўзаро мулоқот қилиш, ҳар хил вазиятларга ўзига мос муносабат билдириш, қўллаб-қувватлаш каби ҳолатларга дуч келади. Бундай ҳолатлар ижтимоий кўникмалар деб аталади. Ижтимоий кўникмалар инсоннинг бошқалар билан ижобий муносабат ўрнатиши ва уни давом эттириши учун жуда муҳимдир. Бу кўникмаларнинг кўпчилиги дўстона алоқаларни яратиш ва сақлаб қолишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ижтимоий муносабатлар доимо ҳам силлиқ кечмайди, шунинг учун инсон мулоқотда қийинчиликлар юзага келганда низоларни бартараф этиш каби тегишли усулларни қўллаш олиши керак. Мана шу ижтимоий кўникмаларни ривожлантириш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган омиллардан бири бўлган ўқитувчилар ва ўқувчилар ўртасидаги шахсий мулоқотлар таълим жараёнларини кескин автоматлаштириш орқали камайиб кетишига олиб келади. Шу билан бирга барча талабалар ҳам технологиялар ва интернетдан тенг фойдаланиш имкониятига эга эмаслар, бу эса мавжуд ижтимоий тенгсизликларни кучайтириши мумкин. Яна бир муҳим хавфлардан бири сунъий интеллектдан фойдаланиш талабалар ҳақида катта ҳажмдаги маълумотларни тўплаш ва сақлашни талаб қилади, бу жараён маълумотларнинг сизиб чиқиши ва махфийликнинг бузилиши хавфини келтириб чиқарди. Шунингдек маълумотларни нотўғри талқин қилиш орқали сунъий интеллект талабалар ҳақидаги маълумотларни таҳлил қилишда хато қилиши мумкин, бу нотўғри хулосалар ва тавсияларга олиб келишига сабаб бўлади. Шунинг

таъкидлаш жоизки, агар талабалар мустақил таҳлил қилиш ўрнига технологияларга таяниб қолсалар, сунъий интеллектга ҳаддан ташқари қарамлик танқидий фикрлаш ва ижодий кўникмаларнинг пасайишига олиб келади.

Ушбу хавфларни минималлаштириш учун бир нечта стратегиялар мавжуд:

- **Эҳтиёжлар ва мақсадларни баҳолаш.** Бунда эҳтиёжлар таҳлили муҳим аҳамият касб этади. Сунъий интеллектни жорий этишдан олдин таълим муассасасининг эҳтиёжларини таҳлил қилиш керак ва у қандай вазифаларни ҳал қилиши кераклигини аниқлаш лозим. Нейрон тармоқларидан фойдаланишда асоссиз кутилмалардан қочиш учун аниқ ва ўлчанадиган мақсадларни белгилаш керак.

- **Ахлоқий мулоҳазалар.** Сунъий интеллектдан фойдаланиш учун ахлоқий меъёрларни ишлаб чиқиб, жумладан алгоритмлар ва қарор қабул қилиш жараёнининг шаффофлигини таъминлаш даркор. Барча иштирокчилар (талабалар, ўқитувчилар, ота-оналар) сунъий интеллектдан қандай фойдаланишни тушунишлари ва бунга рози эканликларига ишонч ҳосил қилиш керак.

- **Ўқитиш ва тайёрлаш.** Ўқитувчилар ва сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича администраторларни технологияни ўқув жараёнига самарали интеграция қилишлари учун ўқитишни таъминлаш. Талабаларга сунъий интеллектнинг ишлаши ва унинг таълимга таъсирини тушуниш учун ресурслар бериш керак.

- **Синовлар ва тажриба лойиҳалари.** Катта масштабдаги лойиҳалардан олдин технологияларни реал шароитларда синаб кўриш учун кичик синов лойиҳаларидан бошлаш керак. Синов лойиҳаларининг натижаларини мунтазам равишда баҳолаш ва керакли тузатишларни киритиш лозим.

- **Маълумотларни ҳимоялаш ва махфийлик.** Маълумотларни ҳимоялаш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя қилган ҳолда талабалар ва ходимларнинг шахсий маълумотлари ҳимоясини таъминлаш. Маълумотларнинг сизиб чиқиш хавфини минималлаштириш мақсадида таҳлил учун маълумотларни анонимлаштиришдан фойдаланиш керак.

- **Манфаатдор томонлар билан ўзаро ҳамкорлик.** Ота-оналар, талабалар ва ўқитувчиларни сунъий интеллектни жорий этиш жараёнига жалб қилиш, уларнинг фикрлари ва хавотирларини ҳисобга олиш даркор. Тизимларни яхшилаш учун фойдаланувчилардан олинган фикр-мулоҳазаларни тўплаш механизмларини яратиш керак.

- **Мониторинг ва баҳолаш.** Таълимда сунъий интеллект самарадорлигини ва унинг талабаларга таъсирини баҳолаш учун мониторинг тизимини ўрнатиш керак.

- **Технологияларнинг хилма-хиллиги.** Битта сунъий интеллект таъминотчисига боғлиқ бўлишдан сақланилади. Контекстга энг мосларини топиш учун турли технологиялар ва ёндашувларни ўрганиш керак. Янги ечимлар аллақачон мавжуд бўлган таълим тизимлари билан интеграция қилиниши мумкинлигига ишонч ҳосил қилиш мақсадга мувофиқдир.

Ушбу стратегияларга амал қилган ҳолда, таълим жараёнига сунъий интеллектни жорий этишдаги хавфларни сезиларли даражада камайтириш ва ундан муваффақиятли фойдаланишни таъминлаш мумкин.

Сунъий интеллект таълим ва таълим тизимларига бўлган ёндашувларни ўзгартираётгани сабабли, турли гуруҳларнинг ижтимоий-маданий шароитлари ва эҳтиёжларини тушуниш зарур бўлмоқда.

Сунъий интеллектнинг Ўзбекистон таълим тизимида таъсири билимга бўлган имкониятларни кенгайтириш ва таълим сифатини оширишга хизмат қилмоқда. Шу билан бирга, юзага келиши мумкин бўлган хавфларни камайтириш ва мамлакатнинг ижтимоий ҳамда иқтисодий истиқболини мустаҳкамлаш учун меъёрий-ҳуқуқий асосни такомиллаштириш ва сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишда тенг имкониятларни таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш соҳасида сунъий интеллект фаол жорий этилмоқда ва унинг салоҳияти аллақачон тиббий хизматлар сифатига, ташхис қўйиш ва тиббий ёрдамдан фойдаланишга таъсир кўрсатмоқда. Соғлиқни сақлашни рақамлаштириш дастури доирасида Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги сунъий интеллект технологияларига, айниқса, касалликларни ташхислаш, маълумотларни таҳлил қилиш ва беморларни масофадан кузатиб боришга катта эътибор қаратмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 14 октябрда қабул қилинган ПҚ-358-сонли “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори тасдиқланди. Ушбу Қарорда соғлиқни сақлаш соҳасида касалликларни ташхислаш, даволаш усуллари белгилаш, тиббий тасвирларни таҳлил қилиш ва беморга оид маълумотларни бошқариш - сунъий интеллект технологияларини жорий этиш бўйича устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди [1]. Сунъий интеллектни, масалан, тиббий тасвирларни таҳлил қилиш ёки касалликларни башорат қилишда қўллаш, ташхис қўйиш жараёнини тезлаштириш ва ташхиснинг аниқлигини ошириш имкониятини яратади.

Ҳозирда аҳолининг эҳтиёжманд қатламларига манзилли ва мақсадли, маҳаллалар кесимида юқори малакали тиббий ёрдам кўрсатишни таъминлаш бўйича янги тажриба қўлланилмоқда. "Электрон поликлиника," "Электрон рецепт" дастурлари жорий этилмоқда. Бунинг учун патронаж ходимлари халқаро стандартлар бўйича ўқитилмоқда.

Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида сунъий интеллект таъсирининг асосий йўналишларини кўриб чиқишимиз мумкин:

- Касалликларни ташхислаш: Сунъий интеллект ташхис аниқлигини оширишга ёрдам беради. Масалан, сунъий интеллект алгоритмлари рентген ва МРТ тасвирларини таҳлил қилиш учун қўлланилади. Бу эса ташхис қўйиш вақтини қисқартириш ҳамда саратон, юрак-қон томир касалликлари ва сил каби касалликларни аниқлашнинг аниқлигини ошириш имконини беради.

- Телетиббиёт ва хизматлардан фойдаланиш имконияти: Ўзбекистонда телетиббиёт ҳам ривожланмоқда, бу айниқса қишлоқ ва чекка ҳудудлар учун муҳимдир. Сунъий интеллект бемор маълумотларини масофадан туриб таҳлил қилиш ва маслаҳат бериш имконини беради. COVID-19 пандемияси шароитида телетиббиёт айниқса талабга эга бўлиб, беморлар оқимини бошқариш ва юқори хавфини минималлаштиришга ёрдам беради.

- Эпидемияларни башорат қилиш учун катта маълумотларни таҳлил қилиш: Сунъий интеллект, шунингдек, касалликлар ва бошқа эпидемияларни башорат қилиш учун катта маълумотлар тўпламини таҳлил қилишда ёрдам беради. Ўзбекистонда бундай тизимларнинг жорий этилиши давлатга юқумли касалликларнинг кўпайиши каби эҳтимолий таҳдидларга тезроқ жавоб бериш ва профилактика чораларини амалга ошириш имконини беради.

- Маълумотнинг оптималлаштириш: Сунъий интеллект рўйхатга олиш, бемор маълумотларини сақлаш ва ресурслардан фойдаланишни назорат қилиш каби кўплаб

маъмурий вазифаларни автоматлаштириш орқали бошқарув жараёнларини яхшилайдди. Бу муассасаларни сақлаш харажатларини камайтиришга ва беморларнинг тиббий ёрдамдан фойдаланишини осонлаштиришга ёрдам беради.

Тиббиётда сунъий интеллект диагностика ва даволашни сезиларли даражада яхшилаш учун имкониятлар очади, аммо соғлиқни сақлаш тизимида хавфсизлик, маълумотларни махфийлиги ва ҳимояси, ташхис қўйиш ва даволашдаги хатоликлар хавфи ҳамда технологиялардан фойдаланишда тенгсизликка таъсир қилиши мумкин бўлган бир қатор хавфларни ҳам келтириб чиқаради.

Сунъий интеллект имкониятларини тўлиқ рўёбга чиқариш учун шифокорларни рақамли тизимлар билан ишлашга ўргатадиган дастурларни ишлаб чиқиш, шунингдек, маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун миллий инфратузилмани ривожлантириш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Умуман олганда, Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизимида сунъий интеллектнинг ривожланиши, айниқса, ҳудудларда хизматларни оптималлаштириш ва кўрсатилаётган тиббий ёрдамнинг оммабоплигини ошириш учун янги имкониятларни тақдим этмоқда.

Маҳаллалар ўзини ўзи бошқаришнинг ноёб тизими сифатида, ижтимоий алоқаларни мустаҳкамлаш, кундалик масалаларни тартибга солиш ва урф-одатларни сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга. Сунъий интеллектнинг ижтимоий ҳаётнинг турли жабҳаларига, жумладан Ўзбекистондаги маҳалла фуқаролар йиғинлари сингари анъанавий жамоалар фаолиятига таъсирини кўриб чиқадиغان бўлсак, сунъий интеллектнинг маҳаллалар фаолиятига жорий этилиши ҳам истиқболли имкониятларга, шу билан бирга эҳтимолий хавф-хатарларга ҳам эга эканларини таҳлил қилишимиз мумкин.

Маҳаллалар фаолиятида сунъий интеллектдан фойдаланиш имкониятларидан бири бу маъмурий жараёнларни оптималлаштириш. Сунъий интеллект маҳаллаларга кундалик маъмурий вазифаларни автоматлаштириш ва самарали ташкил этишда ёрдам бериши мумкин. Мисол учун, чат-ботлар ва маълумотларга автоматлаштирилган ишлов бериш тизимлари фуқароларнинг ижтимоий ёрдам олиш ёки жамоат лойиҳаларида қатнашиш учун аризаларини йиғиш ва таҳлил қилиш жараёнини анча осонлаштиради. Бу эса сўровларни кўриб чиқиш тезлигини сезиларли даражада ошириш ва маҳалла ходимларининг иш юкмасини камайтириш имконини беради. Яна бир имкониятларидан бири бу аҳолининг ҳаёт сифатини мониторинг қилиш ва яхшилашдир. Бунда сунъий интеллект технологияларидан ижтимоий ва иқтисодий маълумотларни таҳлил қилиш учун фойдаланиш мумкин, бу маҳалла аҳолисининг эҳтиёжларини яхшироқ тушунишга ва янада аниқ қўллаб-қувватлаш дастурларини шакллантиришга ёрдам беради. Масалан, демографик тузилма ва даромадлар даражаси тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилиш орқали ижтимоий ёрдамга бўлган эҳтиёжини ёки қўшимча таълим ва тиббий хизматларга бўлган эҳтиёжини прогноз қилиш мумкин.

Ижтимоий эҳтиёжлар ва муаммоларни башорат қилиш орқали эса маълумотлар таҳлили асосида маҳаллада юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни, жумладан жиноятчилик даражасининг ошиши ёки низоларнинг келиб чиқиши хавфини олдиндан айтиб бериши мумкин. Бу эса профилактик чораларни ўз вақтида кўриш имконини беради. Бундай башоратларга таяниб, манбаларни янада самаралироқ тақсимлаш ва ижтимоий низоларнинг олдини олиш мумкин.

Бошқа ижтимоий тузилмалар каби сунъий интеллектни маҳалла фаолиятига интеграция қилиш муаммолари ва хавф-хатарлари мавжуд. Фуқаролар маълумотларидан фойдаланиш уларнинг шахсий ҳаёти дахлсизлиги билан боғлиқ хавфларни келтириб

чиқаради. Маълумотларнинг тарқалиб кетиши ёки улардан рухсатсиз фойдаланишнинг олдини олиш учун ахборотни ҳимоялаш ва ахлоқий меъёрларга риоя этиш чоралари кўрилиши зарур. Яна шуни таъкидлаш жоизки, маҳаллаларда азалдан оқсоқоллар ва фаолларнинг шахсий муносабатлари ҳамда қўллаб-қувватлашлари муҳим аҳамиятга эга бўлиб келган. Ҳаддан ташқари автоматлаштириш бу ижтимоий жиҳатни заифлаштириб, жамоа аъзолари ўртасидаги ишонч ва ўзаро тушунишни пасайтириши мумкин. Шу билан бирга маҳаллаларнинг барча аҳолиси, айниқса, чекка ёки қишлоқ ҳудудларида яшовчилари рақамли технологиялардан фойдаланиш имкониятига эга эмас. Ушбу омилни ҳисобга олмасдан сунъий интеллектни жорий этиш рақамли тенгсизликнинг кучайишига олиб келиши мумкин, бунда аҳолининг фақат бир қисми янги технологиялардан фойдаланиш ва рақамли хизматлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлади.

Ўзбекистон маҳаллалари фаолиятига сунъий интеллектни жорий этиш ижтимоий бошқарувни такомиллаштириш ва жараёнлар самарадорлигини ошириш учун янги имкониятлар яратмоқда. Бирок, технологиялардан фойдаланиш билан маҳаллаларнинг анъанавий ижтимоий вазифаларини сақлаб қолиш ўртасидаги мувозанатни таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Умуман олганда ҳозир Ўзбекистонда нейрон тармоқлари технологиясига асосланган сунъий интеллектдан етарлича фаол фойдаланиб келинмоқда. Масалан, "My ID" ва "UzFace" ечимлари 70 дан ортиқ ташкилот, банк, маркетплейс ва тўлов тизимларида қўлланилиб, 10 миллион фойдаланувчини масофадан биометрик идентификациялаш имконини бермоқда. Шунингдек, сунъий интеллект ёрдамида "Ўзбеккосмос" 43 мингга яқин ер қаъридан ноқонуний фойдаланиш ва рухсатсиз қурилиш ҳолатларини аниқлади.

Юртимизда нейрон тармоқларга асосланган сунъий интеллект технологиялари ўзбек нутқини таниш, соғлиқни сақлаш, таълим ва давлат тузилмаларини бошқариш каби бир қанча соҳаларда фаол ривожланмоқда ва жорий этилмоқда. Нейротармоқларнинг кўзга кўринган иловаларидан бири Yandex SpeechKit бўлиб, у ўзбек тилини синтез қилиш ва таниб олиш учун мослаштирилган. Ушбу технология турли компанияларда кенг қўлланилиб, маҳаллий корхоналар учун муҳим бўлган овозли хизматлар ва автоматлаштирилган мулоқот тизимларини жорий этишга ва фойдаланувчилар билан ўзбек тилида мулоқот қилишга ёрдам беради. Бундай лойиҳалар мамлакатда йигирма йилдан ортиқ вақтдан бери кенг қўлланилаётган лотин алифбоси билан ишлаш учун созланадиган нейрон тармоқларни ривожлантиришни қўллаб-қувватлайди. Ушбу мисоллар шуни кўрсатадики, Ўзбекистон турли ижтимоий тузилмаларни рақамлаштириш ва модернизация қилишга ёрдам берадиган нейрон тармоқ технологияларидан фаол фойдаланиш ва маҳаллийлаштиришни мақсад қилган.

Бундан ташқари, 2021 йилда ташкил этилган Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти давлат ва жамият эҳтиёжлари учун сунъий интеллект соҳасида илмий-тадқиқот ишлари олиб бормоқда. Унинг фаолияти турли жараёнларни бошқариш ва автоматлаштириш учун инновацион маҳсулотларни яратишни, шунингдек, қўшма илмий ва таълим лойиҳалари учун хорижий экспертларни жалб қилишни назарда тутувчи "Рақамли Ўзбекистон - 2030" стратегиясини амалга оширишга қаратилган.

Хулоса қилиб айтганда, ижтимоий хизматларга сунъий интеллектни жорий этиш этика, маълумотларнинг махфийлиги ва барча хизматлардан тенг фойдаланишни таъминлаш масалаларига эътиборли ёндашувни талаб қилади. Бирок, сунъий интеллектни

тўғри амалга ошириш орқали одамлар ҳаёт сифатини сезиларли даражада яхшилаш ва ижтимоий хизматлар самарадорлигини ошириш мумкин.

Шундай қилиб, сунъий интеллект ижтимоий тизимларни сезиларли даражада ўзгартириш, одамларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш самарадорлигини ошириш салоҳиятига эга. Бироқ, уни қўллашнинг эҳтимолий хавфлари ва ахлоқий жиҳатларини ҳам ҳисобга олиш муҳимдир.

2025 йилга келиб, сунъий интеллект 85 миллион иш ўрнини йўқ қилиши мумкин, бироқ 97 миллион янги иш ўрнини яратиши кутилмоқда. Бу эса, охир-оқибат, 12 миллион иш ўрнининг соф ўсишига олиб келади [10]. Сунъий интеллектнинг ўзидан кўркиш керак эмас, ундан фойдаланишни ўрганиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 14.10.2024 йил ПҚ-358-сонли Қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора тадбирлари тўғрисида”ги 17.02.2021 ПҚ-4996 Қарори.
3. Бекмуродов М. Ижтимоий трансформация. “Ўзбекистон овози” газетаси. 2024- №31 6 б.
4. Бекмуродов М.(хаммуалифликда) Социология. Ўқув қўлланма. А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. 2002- 292 б.
5. Бекмуродов М., Куронбоев Қ., Тангриев Л. Ҳаракатлар Стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари. Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт - матбаа ижодий уйи. 2017.
6. Гулямов, С.С., Шермухамедов, А.Т., Мухитдинова, М.Х. (2022). Развитие искусственного интеллекта в Узбекистане. Назарий ва амалий тадқиқотлар халқаро журнали. 2(5), 7-17
7. Павлюк Е.С. Анализ зарубежного опыта влияния искусственного интеллекта на образовательный процесс в высшем учебном заведении. Научный журнал «Современное педагогическое образование»- 2020. №1, С-65-71.
8. Обидин Д.С. Искусственный интеллект как объект социологического исследования: аналитические подходы и возможности их применения // Текст научной статьи по специальности «Социологические науки»// Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-kak-obekt-sotsiologicheskogo-issledovaniya-analiticheskie-podhody-i-vozmozhnosti-ih-primeneniya/viewer>.
9. Резаев А., Трегубова Н. От социологии к новой социальной аналитике: кризис социологии и проблема искусственного интеллекта // Социологическое обозрение. – 2021. – № 3. – С. 280–301.
10. Электрон ресурс: <https://www.nu.edu/blog/ai-statistics-trends/>
11. Электрон ресурс: <https://cdto.ranepa.ru/sum-of-tech/materials/137>
12. Электрон ресурс: <https://uz.hook.report/2023/02/neural-networks/>